

Inovasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Talawi , Sawah Lunto sebagai Tiga Terbaik Penyelenggara Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat

VINA DWI AMELIA¹

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

vina.amelia2508@gmail.com¹

ABSTRACT

The writing of this article aims to find out service innovations at the Talawi Sawahlunto Health Center. To overcome the problems related to stunting in Sawahlunto City, an innovation related to the community caring for toddler nutrition (MASLITA) was created. Various achievements have been obtained and received appreciation from the governor with an award as a region the three best public service providers in the competition for excellent service and public service innovation in West Sumatra. This study uses qualitative data collection techniques, interviews, documents, and observations. The sample obtained is based on purposive sampling technique. Then the theory used in this study is the theory of typology. carry out a number of innovations both in the physical and non-physical fields to help the community in terms of health services. So of course it can increase the Community Satisfaction Index.

Keywords: *Service Innovation, Public Service, Health Service*

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan di Puskesmas Talawi Sawahlunto. Untuk mengatasi masalah terkait dengan stunting di Kota Sawahlunto maka diciptakan sebuah inovasi berkaitan dengan masyarakat peduli gizi balita (MASLITA). Beragam capaian telah diperoleh dan mendapat apresiasi dari gubernur dengan sebuah penghargaan sebagai daerah tiga terbaik penyelenggara pelayanan publik dalam kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumen, dan observasi. Sampel yang diperoleh berdasarkan teknik *purposive sampling*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Puskesmas Talawi Sawahlunto telah melakukan sejumlah inovasi baik dibidang fisik dan non fisik untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Sehingga tentunya dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Kata kunci : Inovasi Pelayanan , Pelayanan Publik,, Pelayanan Kesehatan

A. PENDAHULUAN

Di masa pandemi Covid-19 ini, pelayanan kesehatan menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan dan penting bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah menjadi tokoh utama yang diharapkan untuk menciptakan kondisi kesehatan yang baik melalui berbagai program dan inovasi dalam layanan kesehatan.

Sejumlah upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Seperti dengan adanya bantuan subsidi biaya kesehatan, peningkatan sumber daya obat dan alat kesehatan, peningkatan jumlah tenaga kesehatan, dan inovasi lain dalam rangka perbaikan manajemen kesehatan. Tujuannya semata mata untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk (terutama penduduk miskin) dalam menerima pelayanan dasar.

Penyelenggaraan pelayanan publik (pelayanan kesehatan) dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat terkadang berjalan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini kemudian membuat adanya suatu inovasi yang bertujuan menjawab persoalan ini. Inovasi ditujukan untuk memberi temuan baru yang kontekstual dan juga untuk perluasan serta peningkatan kualitas pelayanan yang ada.

Pemerintah terus melakukan inovasi pelayanan kesehatan. Sebab hal ini merupakan terobosan untuk mengurangi permasalahan bidang kesehatan yang sangat kompleks. Sebagai mana yang di lakukan pemerintah Kota Sawah Lunto dalam rangka menanggulangi masalah kesehatan terbukti dengan capaiannya dalam kompetensi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yaitu masyarakat peduli gizi balita (MASLITA).

Capaian yang telah berhasil diperoleh dalam MASLITA ini yaitu menurunkan persentase kurang gizi dan BGM, peningkatan cakupan ASI eksklusif hingga terciptanya industri rumah tangga yang memproduksi kuliner olahan gizi. Hal ini menjadi bukti kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat tergolong baik dan akui serta diapresiasi oleh Gubernur.

Peningkatan pelayanan kesehatan ini juga tertuang dalam misi Pemerintah Kota Sawahlunto yang berbunyi “memberikan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh kesehatan”. Dan masih banyak lagi wujud nyata peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawah Lunto .

Dari beberapa inovasi yang dilakukan dalam hal pelayanan kesehatan pada Puskesmas Talawi Sawah Lunto dapat dipahami bahwa inovasi merupakan sebuah keharusan dalam pelayanan publik. Dengan kata lain, inovasi ditujukan untuk mendukung dan memaksimalkan tercapainya visi dan misi dalam rangka peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat. Hal ini juga menepis pemikiran bahwa Puskesmas seringkali dipandang belum sepenuhnya memberi kontribusi kepada masyarakat dan tingkat pelayanan puskesmas yang cenderung rendah. Selain itu, upaya yang dilakukan juga semakin

terlihat dari prestasi yang dimiliki Puskesmas Talawi dalam perolehan tiga terbaik unit penyelenggara pelayanan publik pada kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan paparan diatas, maka rumusan masalah yang digunakan adalah “bagaimana inovasi pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas Talawi Sawahlunto?”

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti ingin menjelaskan terkait dengan inovasi inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Talawi Sawahlunto sehingga berhasil mendapat penghargaan sebagai tiga terbaik unit penyelenggara pelayanan publik pada kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat. Adapun informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Dalam hal ini yang dijadikan informan adalah pihak Puskesmas yang terdiri dari tenaga medis, kepala bagian, analis labor, dan perawat. Kemudian teknik yang peneliti gunakan dalam memperoleh informasi yaitu dengan cara wawancara, dokumen, dan observasi (Usman, dkk, 2003). Selanjutnya, unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu Puskesmas Talawi Sawahlunto sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik terbaik di Sumatera Barat.

PEMBAHASAN

Dewasa ini kasus stunting menjadi sebuah hal yang perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Dalam hal ini, Puskesmas sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan turut ikut andil dalam upaya pencegahan stunting ini. Semua puskesmas yang ada juga memprioritaskan pencegahan stunting, satu diantaranya Puskesmas Talawi Sawahlunto.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik bahwa inovasi pelayanan publik merupakan sebuah terobosan dalam rangka memberikan manfaat dan modifikasi bagi masyarakat yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

Jika menilik dari inovasi oleh Muluk bahwa inovasi dalam pelayanan publik dapat berupa inovasi produk layanan, inovasi metode pelayanan, inovasi proses pelayanan, inovasi kebijakan dan inovasi sistem pelayanan (Muluk, 2008).

Masyarakat Peduli Gizi Balita (MASLITA) menjadi sebuah inovasi yang membawa keberhasilan bagi Puskesmas Talawi hingga meraih penghargaan tiga terbaik unit penyelenggara pelayanan publik dalam kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat (metrotalenta.online,2021).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Talawi Desfarina bahwa pihak puskesmas telah aktif dalam mengajarkan masyarakat dalam menanam tanaman bergizi di halaman rumah masing masing dan membentuk pos gizi di seluruh desa yang berada di Kecamatan Talawi untuk memenuhi gizi balita dan keluarganya.

Adapun alasan dari fokus penanganan pada kasus stunting di Kota Sawahlunto ialah karena pelayanan ini tentunya akan sangat menentukan tumbuh kembang dari balita. Bagi orang tua juga disediakan kelas memasak makanan bagi balita yang bergizi kurang. Kegiatan ini bertolak dari pemikiran bahwa balita pada masa mendatang akan memegang Kota Sawahlunto sehingga harus dibekali oleh gizi yang cukup dan seimbang.

Dalam rencana kedepannya, Puskesmas Talawi berkeinginan untuk meningkatkan inovasi seperti dengan pelayanan jemput bola dari rumah ke rumah. Sehingga dalam hal ini Puskesmas Talawi dapat terus meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat. Selain itu juga agar terpacu lagi untuk meraih prestasi dalam manajemen pelayanan yang baik.

Dalam proses peningkatan mutu kesehatan masyarakat di Kecamatan Talawi maka juga digelar Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Acara ini diadakan dengan mengundang tenaga kesehatan di Puskesmas Talawi, Aparatur Pemerintah Talawi Hilie, Kader Desa Siaga, Guru se-Desa talawi Hilie dan para tokoh masyarakat. Dapat dilihat bahwa desa Talawi hilie telah cukup aktif dalam upaya pembangunan kegiatan bidang kesehatan seperti adanya insentif kader masyarakat dan bantuan stimulant PMT.

Pada musyawarah yang dilaksanakan yang menjadi fokus diskusi yaitu mengenai masalah anak-anak remaja yang nongkrong merokok, masalah bank sampah, dan lain sebagainya. intinya, kesehatan merupakan target utama dalam mengambil keputusan apapun dan yang terpenting yaitu mengenai pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

Selanjutnya, dilihat dari segi fisik upaya Puskesmas Talawi Sawahlunto dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat diwujudkan melalui pembangunan gedung baru UPTD Puskesmas Talawi pada 2021. Sehingga dalam hal ini masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi seperti dengan pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan dan berbagai pelayanan

lainnya. Dengan adanya inovasi pada bangunan fisik ini juga dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya warga Talawi.

Berikut ini adalah inovasi pelayanan publik Puskesmas Talawi jika dianalisis menggunakan teori Rogers dalam Suwarno (2008) yaitu diantaranya keuntungan relatif (*relative advantages*), kesesuaian (*compability*), kerumitan (*complexity*), kemungkinan di coba (*triability*), dan kemudahan diamati (*observability*)

1. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Adanya inovasi MASLITA yang dilakukan di Puskesmas Talawi Kota Sawahlunto memberi dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan angka stunting di Kota Sawahlunto. Berdasarkan data yang diperoleh dari (investigasi.news) pada tahun 2021 angka stunting di Sawahlunto turun sampai 6,1% dari yang awalnya sebesar 8,1% pada tahun 2020. Capaian ini dinilai telah signifikan apabila dibandingkan dengan angka stunting nasional yang berkisar di angka 27,30%.

Inovasi MASLITA yang dilakukan Puskesmas Talawi merupakan sebuah langkah preventif dalam rangka menekan angka stunting di Kota Sawahlunto dan didukung oleh berbagai pemangku kebijakan, stakeholder dan jajaran pemerintahan seperti desa dan lurah. Strateginya dimulai dari penyediaan pos gizi di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Talawi yang disinergikan untuk memberikan pelayanan mengenai gizi dan konsultasi terkait lainnya baik bagi balita, remaja, ibu hamil, dan lansia.

Inovasi pelayanan ini juga membawa keberhasilan bagi Puskesmas Talawi hingga meraih penghargaan tiga terbaik unit penyelenggara pelayanan publik dalam kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat (metrotalentonline, 2021).

Selain itu, pada tahun 2017 lalu Puskesmas Talawi pernah mendapat predikat sebagai Puskesmas terbaik di Sumatera Barat dan kedatangan tim verifikasi nasional karena masuk ke dalam nominasi 3 Puskesmas terbaik nasional yang kala itu Puskesmas Talawi dipimpin oleh Dr. Vera Mardianti. Namun ketersediaan tenaga kesehatan masih dinilai kurang sehingga pemerintah kota Sawahlunto akan menerima tenaga dokter dengan kontrak kerja khusus.

2. *Compability* (Kesesuaian)

Kategori ini untuk menilai apakah inovasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi MASLITA dinilai sangat sinkron dengan kebutuhan masyarakat terutama balita yang tentunya perlu diberi perhatian khusus terkait dengan gizi agar dapat tumbuh

kembang sesuai dengan usianya. Kegiatan ini bertolak dari pemikiran bahwa balita pada masa mendatang akan memegang Kota Sawahlunto. Capaian yang berhasil diraih yaitu menurunkan persentase kurang gizi dan BGM, peningkatan cakupan ASI eksklusif hingga terciptanya industri rumah tangga yang memproduksi kuliner olahan gizi. Berikut adalah data cakupan bayi ASI eksklusif di Kota Sawahlunto Tahun 2019.

Cakupan Bayi ASI Eksklusif di Kota Sawahlunto Tahun 2019.

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah	%
1	Barangin	Kolok	59	72,8
		Sungai Durian	139	89,1
2	Lembah Segar	Kampung Teleng	87	82,9
		Lunto	56	82,4
3	Silungkang	Silungkang	147	86
4	Talawi	Talawi	339	92,4
Kota Sawahlunto			827	87,2

Sumber : Dinkes Dalduk KB Kota Sawahlunto Tahun 2019

Kemudian juga terkait dengan adanya inovasi berkaitan dengan bangunan Puskesmas Talawi Sawahlunto yang dibangun dengan fasilitas yang lebih banyak untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya warga Talawi. Sebab masyarakat sudah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi seperti dengan pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan dan berbagai pelayanan lainnya yang sangat membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan baik untuk bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat lain yang membutuhkan pelayanan.

3. Complexity (Kerumitan)

Penerapan dan pengembangan inovasi MASLITA telah mendapat dukungan dari berbagai pihak baik pemangku kebijakan, stakeholder dan jajaran pemerintahan seperti desa dan lurah. Selain itu juga didukung dengan tersedianya bangunan baru Puskesmas yang menyediakan fasilitas sarana prasarana lebih lengkap. Namun penerapan inovasi di Puskesmas Talawi Sawahlunto tidak selalu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan seperti ketersediaan tenaga kesehatan masih dinilai kurang sehingga pemerintah kota Sawahlunto akan menerima tenaga dokter dengan kontrak kerja khusus.

4. Triability (Kemungkinan di Coba)

Indikator ini menjelaskan inovasi yang dilakukan harus dapat diuji apakah dengan adanya inovasi tersebut telah terdapat keunggulan. Dapat diketahui bahwa inovasi MASLITA yang diresmikan pada tahun 2021 lalu, Puskesmas telah aktif dalam mengajarkan masyarakat dalam menanam tanaman bergizi di halaman rumah masing masing dan membentuk pos gizi di seluruh desa yang berada di Kecamatan Talawi untuk memenuhi gizi balita dan keluarganya. Inovasi ini juga mendapat sambutan baik dari masyarakat, terlihat dari respon masyarakat seperti dengan terciptanya industri rumah tangga yang memproduksi kuliner olahan kebun gizi.

5. Observability (Kemudahan Diamati)

Indikator ini berkaitan dengan proses pengamatan yang dilakukan untuk menggambarkan bagaimana inovasi yang diciptakan dapat menghasilkan dampak yang baik dan berjalan sesuai dengan harapan. Dalam hal ini, inovasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Realisasi ini dibuktikan dengan evaluasi oleh gubernur dengan sebuah penghargaan.

Selain itu, inovasi yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan sudah terbilang semakin baik, terbukti dari proses pelayanan yang langsung dilaksanakan sehari setelah diresmikannya gedung baru. Dengan adanya gedung baru juga menjadi bukti nyata bahwa Puskesmas Talawi selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan gedung baru yang dilakukan Puskesmas Talawi juga berkaitan dengan luas wilayah kerjanya seluas lebih kurang 139 km² yang terdiri dari 11 desa. Sehingga jika masih menggunakan gedung yang lama, Puskesmas akan kesulitan untuk menampung jumlah pasien yang banyak karena merupakan Puskesmas Induk Sawahlunto.

Luas Wilayah Kerja Puskesmas Talawi Tahun 2018

No	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jarak ke Puskesmas (km)	Waktu tempuh ke Puskesmas (menit)	Jumlah Dusun	Jumlah Rumah	Jumlah KK
1	Talawi Hilir	10.21	1/2	5	4	816	1069
2	Talawi Mudik	8.76	1	7	4	545	848

3	Bukit Gadang	7.74	3	15	3	288	412
4	Batu Tanjung	15.9	4	15	4	468	576
5	Kumbayau	8.36	5	20	4	363	453
6	Tumpuk Tengah	16.3	7	30	6	465	592
7	Datar Mansiang	6.29	9	40	2	45	50
8	Sijantang Koto	6.4	3	10	3	289	295
9	Salak	6.6	5	15	3	303	384
10	Sikalang	6.59	7	20	4	422	502
11	Rantih	6.22	9	25	2	147	185
Jumlah		99,39			39	4151	5366

Sumber data : Profil Tahunan Puskesmas Talawi Tahun 2018

Selanjutnya, berikut adalah data jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Talawi Tahun 2018 sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Kecamatan Talawi tahun 2018

No	Desa	Jenis Kelamin		Total	Jumlah KK
		Laki - Laki	Perempuan		
1	Talawi Hilir	2209	2182	4391	1069
2	Talawi Mudik	1460	1424	2884	848
3	Bukit Gadang	688	652	1340	412
4	Batu Tanjung	1080	1071	2151	576
5	Kumbayau	794	805	1599	453
6	Tumpuk Tengah	1004	1001	2005	592
7	Datar Mansiang	87	93	180	50
8	Sijantang Koto	749	686	1435	295
9	Salak	716	716	1432	384
10	Sikalang	657	661	1318	502
11	Rantih	316	330	646	185
	Jumlah	9760	9621	19381	5366

Sumber data : Kecamatan Talawi Dalam Angka 2018 (BPS Kota Sawahlunto)

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa inovasi MASLITA yang dilakukan oleh Puskesmas Talawi Kota Sawahlunto dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.Hal ini dilihat dari keterlibatan dan respon masyarakat dalam menjalankan program ini.Selain itu juga terlihat dari capaian yang berhasil diraih yaitu menurunkan persentase kurang gizi dan BGM, peningkatan cakupan ASI eksklusif hingga terciptanya industri rumah tangga yang memproduksi kuliner olahan gizi.

Kemudian,adanya gedung baru Puskesmas yang menyediakan fasilitas kesehatan lebih lengkap juga sangat membantu menjawab keluhan masyarakat.Berbagai layanan tersedia disana dan dapat di nikmati oleh semua masyarakat terutama masyarakat Talawi.Masyarakat menjadi lebih mudah dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai.Selanjutnya dari kelima indikator yang telah dijelaskan,maka terdapat banyak keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dengan hadirnya inovasi MASLITA dan gedung baru Puskesmas ini.

Referensi :

- Ananda,B.R.,Putera,R.E.,&Ariani,R.(2019).Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman.*Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*,8 (2), 167-179.doi:http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019.
- Triwahyuni,M.,Putera,R.E.,&Rahayu,W.K.(2020).Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir,Kecamatan Padang Barat,Kota Padang,Sumatera Barat.*Jurnal Public Policy*, 6 (1),13 – 18.doi:https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699
- Yuliana,W.,Putera,E.P.,&Yoserizal.(2020).Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) Smash Care’s di Kota Solok.*Jurnal Ilmu Administrasi Publik*,8 (1),265 – 271.
- Saputra,M.,Syamsurizaldi.,&Aromatica,D.(2021).Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) di Puskesmas Naggalo Kota Padang.*Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*,3(2),64-74.doi:https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp
- Ariany,R.,&Putera,E.P.(2013).Analisis Kienrja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman.*Jurnal Mimbar*,29 (1),33-40.
- Eriza,A.,Yoserizal.,&Putera,E.P.(2021).Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android ‘Paga Nagari’ di Polres Solok Kota.*Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*,3 (2), 12-22.

Kabullah, M.I., Ariany,R., Yoserizal., &RAhayu, W.K.(2019).Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.*Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks*,26 (2),102 – 111.

Jalma,H.,Putera,R.E,& Kusdarini,K.(2019).E-Government dengan pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.*Publik (Jurnal Ilmu Administrasi*,8 (1), 24-37.

Ananda,B.R.,Putera,E.P.,& Ariany,R.(2021).Analisis Kinerja Instansi Polres Solok Kota Sebagai Pilot Project Dalam Meraih Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2019.*Jurnal MODERAT*, 7 (1),864 – 876.

Azwar.,Kabullah,M.I.,Zamzami,L.,& Dermawan,R.(2021).Managing Policies for Stunting Prevention during the COVID-19 Disaster: *The Case of West Sumatra Province*.*E3S Web Of Conferences* 331,02011(2021),1-6.doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202133102011>.

<https://portal.sawahlunto.go.id/puskesmas-talawi-sawahlunto-diberi-gubernur-sumbar-penghargaan-sebagai-tiga-terbaik-unit-penyelenggara-pelayanan-publik/> (diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 20.06)